

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Colombia
Barranquilla

CHRISTIAN SCHRADER VALENCIA

@schraderimagen

**DISEÑADOR GRÁFICO · PUBLICISTA ·
ARTISTA VISUAL · MAESTRO UNIVERSITARIO**

Artista plástico y diseñador gráfico colombiano, egresado del Royal College of Art en Gran Bretaña (1976). Pionero en la fusión del neón con el arte, desarrolló una obra única que dialoga entre la publicidad, el arte y la memoria histórica. Fue director creativo de Leo Burnett Novas Colombia, consejero presidencial durante el gobierno de Belisario Betancur, asesor de Naciones Unidas para campañas de imagen de Colombia y profesor de Diseño Gráfico y Publicidad en UTADDEO durante casi cuatro décadas (1984-2022), donde también dirigió la escuela y los programas de publicidad. Presidió la Asociación Colombiana de Programas y Escuelas de Publicidad (AFAP) y creó los encuentros Alma de la Tierra en 2010. Su obra más emblemática, el Guernica en neón, ha sido exhibida en el Senado de la República, la Embajada de España, la Biblioteca Julio Mario Santodomingo y DDB, entre otros espacios. Ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo el Premio Vida y Obra de UTADDEO (2019), el Premio BIBO de El Espectador y el Gran Premio de Plata de la IAA. Su trabajo explora la luz, la memoria y la identidad desde una mirada profundamente humana.

Colombian visual artist and graphic designer, graduated from the Royal College of Art in Great Britain (1976). A pioneer in the fusion of neon with art, he developed a unique body of work that explores the intersection of advertising, art, and historical memory. He was creative director of Leo Burnett Novas Colombia, presidential advisor during the administration of Belisario Betancur, advisor to the United Nations for Colombia's image campaigns, and professor of Graphic Design and Advertising at UTADDEO for nearly four decades (1984-2022), where he also directed the school and advertising programs. He presided over the Colombian Association of Advertising Programs and Schools (AFAP) and created the Alma de la Tierra (Soul of the Earth) gatherings in 2010. His most emblematic work, the neon Guernica, has been exhibited in the Senate of the Republic, the Embassy of Spain, the Julio Mario Santodomingo Library, and DDB, among other venues. She has received numerous awards, including the UTADDEO Lifetime Achievement Award (2019), the El Espectador BIBO Award, and the IAA Silver Grand Prize. Her work explores light, memory, and identity from a profoundly human perspective.

Artista visual e designer gráfico colombiano, formado pelo Royal College of Art, na Grã-Bretanha (1976). Pioneiro na fusão do neón com a arte, desenvolveu um conjunto de obras singular que explora a interseção entre publicidade, arte e memória histórica.

Foi diretor criativo da Leo Burnett Novas Colômbia, assessor presidencial durante o governo de Belisário Betancur, consultor das Nações Unidas para as campanhas de imagem da Colômbia e professor de Design Gráfico e Publicidade na UTADDEO por quase quatro décadas (1984-2022), onde também dirigiu os cursos de ensino e publicidade. Presidiu a Associação Colombiana de Programas e Escolas de Publicidade (AFAP) e criou os encontros Alma de la Tierra (Alma da Terra) em 2010. Sua obra mais emblemática, a Guernica em neón, foi exibida no Senado da República, na Embaixada da Espanha, na Biblioteca Julio Mario Santodomingo e na DDB, entre outros locais. Ela recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Prêmio UTADDEO de Reconhecimento pela Carreira (2019), o Prêmio El Espectador BIBO e o Grande Prêmio de Plata do IAA. Seu trabalho explora a luz, a memória e a identidade a partir de uma perspectiva profundamente humana.

Título: Guernica (serie en neón)

Artista: Christian Schrader Valencia

Año: 2016-2025 (versiones y exhibiciones)

Técnica: Instalación lumínica con vidrio soplado, gases argón y neón, siluetas en madera

Dimensiones: Variables (figuras de 0.50 m a 1.45 m de alto)

País: Colombia

Género: Instalación / Arte lumínico

La obra ha sido exhibida en:

Galería Lamazone, Bogotá (2016)

Embajada de España, Centro Cultural Reyes Católicos (2017)

Club El Nogal, Bogotá (2018)

Senado de la República de Colombia (2022)

Biblioteca Julio Mario Santodomingo (2024)

DDB (2025)

Instalación de nueve figuras iluminadas que reinterpreta el Guernica de Pablo Picasso con trazos de vidrio doblado cargados con gases argón y neón. La obra rinde homenaje a las víctimas inocentes de las masacres de la humanidad, utilizando la luz como lenguaje simbólico y contemporáneo.

Las figuras principales son: el Toro, la Mujer con el niño en brazos, la Casa en llamas, la Mujer arrodillada, el Caballo herido, el Ojo que mira al mundo, el Soldado desmembrado y la Mujer con el farol. Cada pieza combina siluetas de madera con tubos de vidrio iluminados, creando una experiencia visual que fusiona el espíritu del arte clásico con la estética posmoderna.

An installation of nine illuminated figures reinterprets Pablo Picasso's Guernica using bent glass tubes filled with argon and neon gases. The work pays homage to the innocent victims of humanity's massacres, employing light as a symbolic and contemporary language.

The main figures are: the Bull, the Woman with the Child, the Burning House, the Kneeling Woman, the Wounded Horse, the Eye that Looks at the World, the Dismembered Soldier, and the Woman with the Lantern. Each piece combines wooden silhouettes with illuminated glass tubes, creating a visual experience that merges the spirit of classical art with postmodern aesthetics.

Uma instalação com nove figuras iluminadas reinterpreta Guernica, de Pablo Picasso, utilizando tubos de vidro curvados preenchidos com gases argônio e néon. A obra presta homenagem às vítimas inocentes dos massacres da humanidade, empregando a luz como uma linguagem simbólica e contemporânea.

As figuras principais são: o Touro, a Mulher com a Criança, a Casa em Chamas, a Mulher Ajoelhada, o Cavalo Ferido, o Olho que Observa o Mundo, o Soldado Desmembrado e a Mulher com a Lanterna. Cada peça combina silhuetas de madeira com tubos de vidro iluminados, criando uma experiência visual que funde o espírito da arte clássica com a estética pós-moderna.

Revista Explorando Arte y
Cultura de Latinoamérica
Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Escultura ensamblada a partir de objetos encontrados (objet trouvé), que dialoga con la tradición del ready made inaugurada por Marcel Duchamp. La pieza fusiona dos elementos industriales: una plancha de carbón antigua, que evoca el calor del hogar y las pasiones cotidianas, y un carburador de dos venturis, que sincroniza las ideas como metáfora del pensamiento. Un pasador de hierro a modo de mostacho completa la figura, sugiriendo el rostro de un quijote contemporáneo. La obra juega con la memoria de los objetos, resignificando su función original para construir un relato poético y simbólico.

Título: Quijotadas - **Artista:** Christian Schrader Valencia

Año: 2024 - **Técnica:** Ensamblaje de objetos encontrados (ready made)

Materiales: Plancha de carbón, carburador, pasador de hierro

Dimensiones: 42 cm (alto) x 44 cm (ancho) - **Género:** Escultura / Arte encontrado

An assembled sculpture made from found objects (objet trouvé), engaging with the readymade tradition inaugurated by Marcel Duchamp. The piece merges two industrial elements: an antique charcoal iron, evoking the warmth of home and everyday passions, and a twin-venturi carburetor, synchronizing ideas as a metaphor for thought.

An iron pin, resembling a mustache, completes the figure, suggesting the face of a contemporary Don Quixote. The work plays with the memory of objects, reinterpreting their original function to construct a poetic and symbolic narrative.

Uma escultura montada a partir de objetos encontrados (objet trouvé), dialogando com a tradição do ready-made inaugurada por Marcel Duchamp. A peça funde dois elementos industriais: um ferro de passar a carvão antigo, evocando o aconchego do lar e as paixões cotidianas, e um carburador de duplo venturi, sincronizando ideias como metáfora para o pensamento. Um alfinete de ferro, semelhante a um bigode, completa a figura, sugerindo o rosto de um Dom Quixote contemporâneo. A obra brinca com a memória dos objetos, reinterpretando sua função original para construir uma narrativa poética e simbólica.

NOTA DEL ARTISTA

"Después de tres décadas trabajando con gas neón, incursiono en el mundo del objet trouvé. Una plancha donde ardieron pasiones y un carburador que sincroniza ideas se encuentran para dar vida a este quijote."

Tres llaves antiguas abrazadas a una tenaza de forja de hierro crean una imagen familiar: un padre que carga a su hijo para mostrar al mundo el parecido entre ellos. La pieza, incrustada sobre una base de madera con tres "horizontes verticales" y montada en mármol verde Ubatuba, explora la transmisión de la identidad y la memoria a través de objetos cotidianos resignificados.

Las llaves cada una con un sistema único de dientes y surcos simbolizan lo irrepetible de cada ser humano, mientras la tenaza evoca la tradición del herrero que forja el hierro y, metafóricamente, el carácter. La obra dialoga con la historia del arte: desde las tenazas del antiguo Egipto hasta las representaciones de Santa Apolonia o la poderosa imagen industrial de La fundición de hierro de Adolph von Menzel.

Título: Ya ves – "Tiene los ojos de su padre" - **Artista:** Christian Schrader Valencia

Año: 2024 - **Técnica:** Ensamblaje de objetos encontrados (ready made)

Materiales: Llaves antiguas, tenaza de forja de hierro, base de madera, mármol verde Ubatuba - **Dimensiones:** 27 cm (alto) - **Género:** Escultura / Arte encontrado

Three antique keys clasped to a pair of wrought iron tongs create a familiar image: a father carrying his son to show the world their resemblance. The piece, set on a wooden base with three vertical horizontals and mounted on Ubatuba green marble, explores the transmission of identity and memory through reinterpreted everyday objects.

Each key, with its unique set of teeth and grooves, symbolizes the irreplaceable nature of each human being, while the tongs evoke the tradition of the blacksmith forging iron and, metaphorically, character. The work engages in a dialogue with art history: from the tongs of ancient Egypt to depictions of Saint Apollonia and the powerful industrial image of Adolph von Menzel's The Iron Foundry.

Três chaves antigas presas a uma tenaz de ferro forjado criam uma imagem familiar: um pai carregando o filho para mostrar ao mundo a semelhança entre eles. A obra, assente sobre uma base de madeira com três linhas horizontais verticais e montada sobre mármore verde Ubatuba, explora a transmissão da identidade e da memória através da reinterpretação de objetos do quotidiano.

Cada chave, com o seu conjunto único de dentes e ranhuras, simboliza a natureza insubstituível de cada ser humano, enquanto a tenaz evoca a tradição do ferreiro forjando ferro e, metaforicamente, o caráter. A obra estabelece um diálogo com a história da arte: desde as tenazes do antigo Egito às representações de Santa Apolónia e à poderosa imagem industrial da obra "A Fundição de Ferro" de Adolf von Menzel.

NOTA DEL ARTISTA: Tres llaves abrazadas a una tenaza: un padre y un hijo. Lo que nos hace únicos — como los dientes de una llave — y lo que se hereda, se forja y se transmite a través del tiempo.

Fundación
Artes Multicap

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.